

İlkokul Müdürlerinin Öğretmenlerin Motivasyonlarını Geliştirmeye Yönelik Rol ve Davranışları

The Roles And Behaviors Of Primary Scholl Principals To Improve Teachers 'motivation

Oya ÜZEL/ Milli Eğitim
oyauzel1982@gmail.com

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, ilkokul müdürlerinin öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışlarını ortaya koymaktır. Araştırma, nitel bir arařtırmadır. Arařtırmanın evreni 2020-2021 eğitim öğretim yılında, Mersin ili, Akdeniz ilçesinde görev yapan rastgele gönüllü on altı ilkokul müdüründen oluşmaktadır. Araştırma verileri görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, ilkokul müdürlerinin öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışlarının çeşitlilik gösterdiği sonucuna ulařılmıştır. Bu bulgularla ilgili literatür çerçevesinde tartışılarak öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: *İlkokul, Müdür, Motivasyon, Rol, Davranış, Öğretmen.*

ABSTRACT

Master's program in educational administration and supervision without thesis. The porpose of this study is to reveal primary school principals' roles and behaviors to improve teachers' motivation. The universe of the study consiste of sixteen random volunteer primary school principals working in the Akdeniz district of Mersin in the academic year of 2020-2021. The research data were obtained by interview method and the data were analyzed and interpreted using the content analysis methodit has been conciuaded that primary school principals' roles and behaviors towards improving teachers'motivation very. These findings werediscussed within the framework of the literatüre and recamendations were developed.

Keywords: *Primary School, Manager, Motivation, Role, Behaviour, Teacher.*

GİRİŞ

Eğitim, toplumların yapısını şekillendirmekte, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede ve hızla değişen dünyamıza ayak uydurmamızı sağlamada büyük önem taşır. Eğitim sistemimizin mihenk taşı - benim de mensubu olmaktan gurur duyduğum- öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin toplumun geleceğine şekil verebilme yetisine sahip olması, öğretmenlik mesleğinin ne derece önemli olduğunun en büyük göstergesidir. Günümüzde hızla dijitalleşen dünyamızda bir kez daha gördük ki asıl önemli olan insan faktörüdür. Bu doğrudan yola çıkılarak; eğitim sistemimizde var olan aksaklıkların iyileştirilmesi ve eğitim kurumlarının niteliğinin zenginleştirilmesinde, öğretmenlerin meslekleriyle bütünleşmesi ve motivasyon düzeyleri büyük önem taşır.

Eğitim öğretimin faaliyetinde ana zemin olan okulların niteliği, okul müdürlerinin donanımı ile eşdeğerdir. Okul müdürlerinin her geçen gün güncellenen dünyamıza uygun bir liderlik yaklaşımı gösterebilmeleri, okullarının niteliğini ve akademik başarısını artıracaktır. Bununla beraber, geleceğimizi inşa edecek çocukların yetiştirilmesinde anahtar olan öğretmenlerin, istenilen motivasyon düzeyine kavuşmaları ile hedeflenen bu başarı daha da ileriye taşınacaktır. Okulların istenilen düzeyde etkili ve verimli olmaları, fark yaratması, istenilen amaç ve hedeflere ulaşabilmeleri, eğitim ve öğretimin koordinesinden sorumlu okul müdürlerinin, öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik, rol ve davranışlarıyla doğru orantılıdır.

Okul müdürü görev yaptığı okulunda pozitif bir okul iklimi yaratarak öğretmen ile okulu her yönüyle bütünleştirmelidir. Okuluyla bütünleşen öğretmen bunu öğrenciye ve öğrenci velisine de yansıtabilir. Bu durum da istenilen verime ve niteliğe ulaşmada olumlu bir özellik taşımaktadır. Okul müdürü, yöneticiden ziyade lider olmalıdır. Öğretmenlerin arasında iletişim köprüsü kurmalı, öğrenci başarısına dikkat çekmeli, öğretim programlarını koordine etmelidir.

Okulların verimliliği arttırmada, en önemli unsur, insan psikolojisinden anlayan biçim bilgisine hakim, liderlik vasfını ziyadesiyle taşıyan bir eğitim yöneticisinin bulunmasıdır. Çağdaş yönetim kuramcıları insanların birbirleriyle etkileşimleri konusunda bilgili, becerikli ve yeterli donanıma sahip olan yöneticilerin her alanda başarılı olduklarını ve eğitim kurumlarında hedeflenen verimi çoğalttıklarını belirtmiştir. Bu bağlamda örgütsel hedeflere ulaşıldıklarında istenilen amaçları gerçekleştirdikleri kabul görecektir. Bu başarının özünde var olan unsur, eğitim yöneticiliğinin insan ilişkilerini baz alan bir süreç olmasıdır (İlgar, 1996).

Okul içerisinde, önemli görevler üstlenen kişilerin okulun istedik hedeflerine yönelik olarak çalıştırabilmenin en önemli ayağından biri de o işi yapacak kişileri bütünüyle tanımak, en azından tanımaya gayret göstermek ve onlarla ortak paydada buluşabilmektir. Bu bağlamda okulun istenilen verimi sağlamasında en büyük etkenlerden biri de insan ilişkilerini anlayan bir dile sahip yöneticinin takındığı davranışlardır. Başarı ivmesinde, bu özelliklere sahip olmayan yöneticilere oranla farklılığın olması ve bu farklılığın insan ilişkilerini göz önünde bulunduran ve uygulayan yöneticiler açısından başarı olarak görüldüğünü söylemek mümkündür. (Durukan, 2003).

Okul yöneticilerin, iletişimi sağlayan araçlardan gerektiği kadar faydalanmamaları sonucunda mensup olunan gruplarda iletişim güçsüzlüğüne sebep olmaktadır. Bu durum da belirlenen hedeflere ulaşmada engeller çıkarmaktadır (Karakoç, 1990). Var olan bu sorunu ortadan kaldırmak için okul yöneticileri öğretmen kadrosuyla bütünleşebilir, gereksinim doğrultusunda yeni iletişim yolları açabilir ve bu yolları her daim açık tutabilirler. (Aydın, 2000).

Eğitim ve öğretim için bir araya gelen grupların doğasında, informal etkileşim büyük önem taşır. Bu bağlamda, özellikle okul yöneticisinin insanlar arasındaki etkileşim ve iletişimi özenle gözlemlemelidir. Bu gözlemi layıkıyla yapabilmesi için de doğrudan insan ilişkilerini esas alan sosyoloji, psikoloji, grup dinamiği, grup kültürü ve grup davranışı gibi alanlarda yeterli donanıma sahip olmasını gerektirir. Tersine bir vaziyette çalıştığı okulda ya da okul dışındaki çevrede iletişim yabancılaşması yaşayan okul yöneticisi kendisinden beklenen hedefleri gerçekleştiremeyecek ve başarısız olacaktır. (Bursalıoğlu, 1981). Bu sebeple okul yöneticisi özellikle insan davranışlarını konu alan psikolojiyi bilmeli. Etkili iletişim kurabilmeli ve beden dilini iyi kullanabilmelidir. Okulundaki öğretmenlere, velilerine ve öğrencilerine örnek teşkil edip takdir görmelidir.

Yerinde ve amacına uygun kurulan iletişim, örgütün etkili ve verimli olmasının ön koşuludur. Eksik kurulan iletişim örgütlerin istenilen düzeyde çalışmasını engeller ve örgütün gereksinimini karşılamada yetersiz kalır. Hal böyle olunca örgütlerde performans yönetiminden konuşmak imkansız hale gelir (Cemaloğlu, 2002). Okul yöneticileri, okuldaki verimi arttırmak ve öğretmenlerin mesleki performanslarını etkin kılıp çoğaltmak kadar, söz konusu performansı değerlendirme kısmında yeterli donanıma sahip olmalıdır. Okulun istenilen hedef davranışlarına uygun performans ölçme ve değerlendirme stratejilerine hakim olmalıdır. Ölçülen performans sonucunda öğretmenleri motive etmek amacıyla çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri de ödüllendirme yöntemidir. Her öğretmenin kendi okulunda alınan kararlara bizzat katılması ayrıca okul yönetimine gereken yardımı işbirliği içinde

sunmalıdır. Bu şekilde etkin katılım sonucunda her öğretmenin mesleki gelişiminde yükseliş olduğu görülebilir. Okuldaki paydaşlarla daima mesleki gelişimi temel alan görüşmeler yapılmalıdır. Bu görüşmelere tüm çalışanların eksiksiz ve doğrudan katılımında bulunmaları sağlanmalıdır (Ünal, 2000).

Problem

İnsanlar çok eski dönemlerde, daha çok hayatta kalma ve temel ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorlardı. Günümüzde ise hayatlarını sürdürme gayesinden çok sosyal ilişkilerini geliştireceği, saygınlık kazanacağı işlerde çalışmak istemektedirler. Yaş aldıkça insanların ihtiyaç hiyerarşisi farklılaşmakta ya da yerini bir başka olguya devretmektedir. Bu değişim ve dönüşümle beraber insanları güdüleyici teknikler de değişmektedir. İşte bu sebeple yönetim kavramını verimli bir şekilde usulüne uygun gerçekleştirmek için insanı iyi tanımak ve aynı zamanda değişime ayak uydurmak önemlidir. (Ergün, 2005).

Motivasyon, kişiyi amacına yönelik harekete geçirirken aynı zamanda hareketin yönünü şekillendiren, kişiye ait düşünce, inanç ve umutlar bütünüdür. Başka bir ifadeyle istek, güdü, korku, eğitim, davranış, seçme, çıkar, idrak, ihtiras, emel, tutku, ilgi, başarı vb. gibi daha birçok kavram motivasyonun muhtevasında yer alır. Çünkü motivasyon, kişinin hem iç hem de dış enerji toplamının dışarıdan gelen bir uyarıcıyla harekete geçmesiyle ilgilidir. (Şahin, 2004).

Bireyi güdüleyen ihtiyaçların ne olduğu ne kadar açık ve net tespit edilirse, birey o kadar güçlü bir biçimde güdülenebilir. Motivasyonun temelinde ihtiyaçların doyurulması vardır (Hanks, 1999).

Okullarda motivasyon çok önemli bir kavramdır. Motivasyonu önemli kılan en temel etken okulların bireyi hayata ve geleceğe hazırlamasıdır. Eğitim aracılığıyla insanların beklentileri, hayatları ve düşleri şekillenir. Bu şekillenmede en büyük rolü öğretmenler, yöneticiler ve okul oynamaktadır. Öğretmen- yöneticiler-okul üçgeninde moral ve motive değerlerinin yüksek olması önem taşır. Okul ortamında bireyler arasındaki iletişimin kalitesi, motivasyonu olumlu ya da olumsuz açıdan etkileyebilmektedir. (Aydın, 1986).

Okul müdürü ve öğretmen iletişimi karşılıklı güven üzerine kurulmuştur. Kurulan karşılıklı güven okul müdürünün müdürlük rolünü daha fazla amacına uygun şekilde oynamasına yardımcı olur. Bürokratik okulda her şey yolundaymış gibi gözükse de öğretmen ve müdürü birbirine yabancılaştırır. Bürokratik yöneticiler fiziken öğretmene yakın gibi dururlar ama ruhen çok uzaktırlar. Öğretmenlerle arasına ısrarla mesafe koyan okul müdürlerinin mesleğinde başarılı olması çok zordur. (Çelik,2007).

Okul müdürü, okulundaki tüm sınıflarda öğrenme ortamını en verimli ve etkili şekilde düzenlemek için öğretmenlerle iş birliği yaparak yeni stratejiler geliştirir ve rehberlik eder. Bunu sağlamanın en zorunlu koşulu da okul müdürünün öğretmenlerini her yönüyle tanınması ve öğretmenlerle etkili iletişim kurabilme becerisidir. Tüm bunların yanında, okul müdürünün öğretmeni bu süreçte değerlendirmesi gerekir. Daha verimli eğitim öğretim zemini hazırlamaya yönelik strateji ve materyal geliştirmek okul müdürünün en önemli rollerinden biridir. (Çelik, 2007).

Çağımızda yaşanan ekonomik, sosyolojik ve teknolojik gelişmeler belirli bir oranda bilgi düzeyi isterken aynı zamanda yeterli bilgi birikimi de gerektirmektedir. Aynı zamanda bu süreçte insanların gereksinimleri de değişime ve çeşitliliğe uğramıştır. Toplumların baş döndüren bu değişime ayak uydurup, varlıklarını sürdürecekt etkili kaynaklardan en önemlisi de hedeflerine uygun olarak yetiştirdiği bireylerdir (Aksoy, 2006: 17). Toplumların gelişmesini doğrudan etkileyen kendini gerçekleştirmiş bireylerin yetişmesi de yalnızca etkili ve verimli bir biçimde yapılacak olan eğitim yoluyla gerçekleşmektedir.

Bir toplumun büyümesinde, gelişmesinde, kalkınmasında ve değişim gösteren ihtiyaçlarına cevap vermenin yolu, etkili bir eğitim sistemidir. Değişimin sağlanacağı bu süreçte insan kaynaklarının verimliliği ve etkinliğinin artırılmasında kullanılan eğitim bir mihenk taşı görevindedir. Ayrıca eğitim örgütlerinde gerçekleşen olumlu ve zengin gelişme makinelerden ziyade insan aracılığıyla sağlanmaktadır. Hedeflenen bu verimin sağlanmasında söz konusu bireylerin sahip olduğu duyguları, düşünceleri, temennileri, heyecanları ve istekleri anlamlı önem ifade etmektedir. Çünkü hayata küskün, hayalsiz, bıkkın ve kendisine bile kızgın olan bireylerden etkili ve verimli olma adına bir şey beklenmesi yanlış olur. (Alıç, 1996: 17).

Okul müdürü; içinde bulunduğu okulun ihtiyaçları paralelinde amaçlar tasarlayan, yönettiği tüm eğitim personelinin mesleki anlamda gelişmesine katkıda bulunan bir lider olmalıdır. Bunları yaparken de yönettiği tüm personelinin duygu, düşünce, değer yargıları ve davranışlarını etkilemede ve yönlendirmede sorumlu olduğunu dikkate almalıdır. (Aydın, 2010: 320).

Okul müdürü, öğretimin daha etkili ve verimli olması konusunda gerekli tedbirleri alarak, öğretmenlerin motivasyonunu en etkili düzeyde tutmaya çalışan öğretimsel bir lider olmalıdır. Öğretimsel liderlik, okul müdürünün okulun var olma sebeplerinden biri olan öğrencilerin daha başarılı ve istenilen hedeflere uygun biçimde yetiştirilmesi için gayret göstermesini zorunlu kılar. Bu durum da eğitim ve öğretimin asıl kaynağını teşkil eden öğretmenin

verimli, etkili ve yüzü başarıya dönük çalışmaları ile hayat bulacaktır. Etkili iletişim ve verimli eğitim yapıldığı okullarda, motivasyonu yüksek öğretmenler daha başarılı olacaktır. Okul aynı zamanda eğitimin gerçekleşeceği keyifli bir ortam haline dönüşecektir. Okul müdürü, okulu yönetirken kurumundaki tüm eğitim öğretimdeki paydaşlarının gerek bireysel olan gerekse örgütsel olan tüm ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya zorundadır. Bu sebeple okul müdürü çağın gereğine uygun biçimde hareket eden; güncel bilgi ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmakla beraber bunları etkili kullanabilen liderler olmalıdır. Ayrıca okul müdürü insan psikolojisine hakim olmalı, empati yönü gelişmiş, etkili iletişim ve beden dilini yerine ve amacına uygun bir biçimde kullanarak yaptığı meslekle bir bütün haline gelmelidir (Çelik, 2007)

Yaşamakta olduğumuz bu pandemi döneminde öğretmenlerin zümreler arası ve okul yöneticisi ile öğretmenler arasındaki iletişimin önem kazandığı görülmektedir. Süreç boyunca ortak paydası eğitim ve öğretim olan öğretmenler ve okul yöneticileri, “En verimli eğitim ortamını, yöntemini ve stratejisini nasıl geliştirebiliriz? Neler yapabiliriz?” sorularına beraberce cevap aradılar. Çoğu okul yöneticisinin eğitim öğretim teknolojilerinin kullanılma biçimine kadar rehberlik ettiği günümüzde, okul yöneticilerinin eğitimdeki rolü bir kez daha önem kazanmıştır. Özellikle de uzaktan eğitim sürecinde kullanılan EBA’ nın etkili ve verimli kullanılmasında birçok ilkökul müdürünün öğretmenlerine öğretimsel liderlik davranışı sergilediği görülmüştür.

Bu araştırma kapsamında; ilkökul müdürlerinin öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Problem Cümlesi: Mersin ili, Akdeniz ilçesinde MEB’e bağlı ilkökullarda görev yapan ilkökul müdürlerinin öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışları nelerdir?

Alt Problemler:

- 1- Araştırmaya katılan okul müdürlerinin motivasyon kavramına ilişkin tanımlama ve açıklamaları nasıldır?
- 2- Okul müdürleri, öğretmenlerin motivasyonlarını yüksek tutmak adına neler yapmaktadırlar?
- 3- Öğretmenlerin motivasyon sürecinde etkili olan okul içi ve okul dışı değişkenleri nelerdir?
- 4- Hangi hususlar öğretmenlerin değerli bir meslek yaptıklarını düşünmelerine ve mesleklerini değerli hissetmelerine yardımcı olmaktadır?
- 5- Araştırmaya katılan okul müdürleri, öğretmenlerin kendilerini değerli hissetmelerine yardımcı olmak adına neler yapmaktadırlar?
- 6- Okul müdürleri düşük motivasyonlu öğretmenlerle nasıl iletişim kurmaktadır?
- 7- Okul müdürleri değişime direnç gösteren ya da yeniliklere sıcak bakmayan öğretmenleri motive etmek için nasıl bir yol izlemektedir?
- 8- Okul müdürleri motivasyonu arttırmak için okulun fiziksel koşullarını geliştirmek adına neler yapmaktadır?
- 9- Okul müdürleri, öğretmenlerin daha iyi motive olmalarını sağlamak amacıyla öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi için neler yapmaktadır?

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı; ilkökul müdürlerinin, öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışlarını belirlemektir. Araştırmanın sonuçları, ilkökul müdürlerine kılavuzluk edeceği ve öğretmen motivasyonu konusunda hassasiyeti artırabileceği için önemli görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilkökul müdürlerinin görüşlerine dayalı olarak alt problemlere cevap aranmıştır.

1.3.Araştırmanın Önemi

Okul müdürlerinin rol ve davranışları; okulda öğrenci başarısı ile öğretmenlerin çalışma alanlarına yönelik mesleki doyumlarını artırmada ve bu sayede eğitimin kalitesini yükseltmede birinci derecede etkin rol oynamaktadır. Bu etkinliğin bilincinde olan bir okul müdürünün, rol ve davranışları ile öğretmen motivasyonunu olumlu yönde artıracığı beklenmektedir.

Bir okulun belirlenen amaçlar doğrultusunda etkili bir işleyiş gerçekleştirmesi, okulun toplumsal sorunlara bakış açısı ve eğitim-öğretim faaliyetlerini bu bakış açısı kapsamında gerçekleştirmesiyle mümkündür. Bu maksatla; bir ilkökul müdürünün, söz konusu eğitim sürecinin en önemli ögesi olduğunun farkında olan bir bilinçle, öğretmenlerinin motivasyonunu artırması, onları destekleyici ve geliştirici önlemler alması ve iletişim becerisi yüksek davranışlar sergileyerek etkili rol ve davranışlarla eğitimin kalitesini artırması beklenmektedir.

İletişim yeterliliklerine sahip bir okul müdürünün, okulun belirlenen hedeflere ulaşma noktasında, öğretmenlerin motivasyonunu artırıcı tedbirleri alması ve etkili rol ve davranışlarıyla başarı merdivenlerini tırmanırken öğretmenlerine yol göstermesi okul kültürü açısından son derece önemlidir. Bu çalışma; ilkokul müdürleri ile öğretmen arasındaki ilişkilerin anlamlandırılarak öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışları tespit edilerek daha iyiye ulaşılması açısından taraflara yeni bir bakış açısı kazandırması bakımından önem arz etmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Motivasyon

Yaşamakta olan canlıların, hayatlarını sürdürebilmeleri için karşılanmayı bekleyen çok sayıda istek ve ihtiyaçları vardır. Kişiler bu ihtiyaçlarını doyumak amacıyla harekete geçmelidir. Belirlenen hedefleri harekete geçirerek istek ve ihtiyaçlar istenilen şekilde giderilir (Gümüş ve Sezgin, 2012). Örneğin; susama ihtiyacı olan bir canlı, susama duygusunu yok etmek amacıyla su kaynakları bulmak için harekete geçer. Su içtiğinde susuzluk ihtiyacını beklediği şekilde gidermiş olur. Amaçları eyleme çevirmek amacıyla insanların isteklendirilme süreci motivasyon olarak dile getirilebilir.

Kelime olarak motivasyon, özünde ‘güdüleme’ kavramını ifade eden ve Latince hareket etme anlamına gelen ‘movere’ sözcüğünden türemiştir. (Önen ve Kanayran, 2015). Bu tanımdan yola çıkılarak motivasyon sözcüğünün güdüleme, hareketlenme kelimesinin karşılığı olduğunu dile getirebiliriz.

Dilimizde motivasyon, bireyleri herhangi bir hedef doğrultusunda harekete geçiren güç olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin devamlı bir biçimde harekete geçmeleri amacıyla planlanan uygulamaların hepsi motivasyon kavramını içermektedir. (Güney, 2015).

Geniş anlamda motivasyon kavramsal olarak, bireylerin hedeflediği davranışa ulaşma süreci şeklinde ifade edilebilir. Örcü ve Kanbur (2008), motivasyonu çok çeşitli şekillerde tanımlayabileceğimizi vurgulamıştır. Ancak motivasyon kavramı tanımlanırken kapladığı saha açısından doğru tanımlamak önem arz eder. Motivasyon kavramının çalışma alanı çerçevesinde belirtilen tanımlar birbirinden farklılık ve değişiklik gösterebilmektedir.

Motivasyonun Özellikleri

Altındağ ve Akgün (2015), çağımızda bireylerin gereksinimleri farklılık ve çeşitlilik gösterse bile bu gereksinimlerini doyumak için belirli davranışlarda bulduklarını aktarmıştır. Bu davranışların ortaya çıkmasıyla, kişiler kendilerini motive edebilecek öğeleri tespit edebileceğini ifade etmiştir. Bahsedilen bu görüş bağlamında; bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları davranışlara devam ederken, nelerin kendilerini motive ettiğinin de farkında olmaları önemlidir denilebilir. Gürler (2020), güdülerin ve isteklerin bireyleri harekete geçirmede ve motivasyon sürecinin ateşlenmesinde önemli olduğu kanaatindedir. Buradan hareketle örgütün yönetim kademesinde bulunanların istedik hedeflere ulaşabilmesi için çalışmakta olan kişileri motive etmeleri gerektiğinin altını çizmiştir.

Motivasyonun bir parmak izi veya gözün retinası gibi her kişide apayrı farklılıklar göstermesi motivasyonun en bildik özelliğini oluşturur. Bir insanda doyuma ulaştıran bir durum, bir başka insanda doyuma ulaştırmada yetersiz kalabilir. Örneğin; bir bireyin yaptığı işin karşılığında elde edeceği maddi kazanç bireyin motivasyonunu yükseltirken aynı durum diğer bir bireyin motivasyonunu hiçbir şekilde artırmayabilir (Ünsar, İnan ve Yürük, 2010). Bunun sebebi olarak insanların hayattan beklentilerinin, hayata bakış açılarının ve kişilik özelliklerinin birbirinden farklı olmasıyla bağlantılı olduğu söylenebilir. İnsan davranışları üzerinde motivasyonun etkisi net bir biçimde gözlenebilmektedir (Güney, 2015). Bu açıdan düşünüldüğünde; motivasyon kavramı bünyesinde bireysel farklılıkların barındığı, avuç içindeki çizgiler gibi kişinin kendisine has olması ve doğrudan gözlemlenebilir, aynı zamanda ölçülebilir davranışlarla belirlenebilmesi, motivasyonun özellikleri arasındadır şeklinde ifade edilebilir.

Bozöyük (2019) ise; motivasyonun ortak özelliği olarak kişilerin bir davranış eyleme dönüştürme, istedik davranışa yön verme ve davranışın devamını getirme, davranışın neticesinde ise olumlu bir izlenime sahip olma biçimi şeklinde ifade etmiştir. Çalışan kişiler için ise motivasyonu değişik bir biçimde ele almıştır. Motivasyonun temel yapısını güdü, gereksinim, dilek, sosyal, bireysel ve sosyolojik yapının ihtiyaç, istek, güdü, sosyal, kişisel ve toplumsal yapının oluşturduğunu ifade etmiştir. Benzer güdülerin davranışlarda farklılığa sebep olduğunu açıklamıştır. Çalışan insanların doyuma ulaşmaları sonucunda apayrı bir amacın, davranışın meydana geleceği ve bu doğrultuda doyuma ulaşan ihtiyacın motive edici özelliğini kaybedeceğini paylaşmıştır.

Motivasyon Kuramları ve Eğitime Katkıları

Motivasyon süreci doyurulmamış bir takım istek ve ihtiyaçların dürtüsüyle yola çıkar. Bu ihtiyaçlar ve istekler doyuruluncaya kadar kişinin motivasyonu tamamlanamaz. Kişinin bir gereksinimi gün yüzüne çıktığında, kişi bu

gereksinimi doyumak amacıyla belirli bir davranış değişikliğine yönelecektir. Bu davranış, bu gereksinimi karşılayacak bir amaç ya da istek doğrultusunda yol alacaktır. (Cüceloğlu 1991:229)

Etkili bir örgüt oluşturabilmenin ön koşulu yüksek düzeyde motive olmuş iş yapacak bireylerle işe başlamak olabilir.

Çalışanları içsel bir güdüyle örgüt amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda davranmaya istekli kılan yöneticilerin en önde gelen vazifesi olarak kabul edilir.

Yönetim literatürüne geçen ve eğitim yöneticileri de dahil pek çok yöneticinin uygulamalarına(bilinçli veya bilinçsiz) ilham verdiği var sayılan insan doğasına ilişkin bazı kuramsal yaklaşımlar şunlardır:

X kuramı: Bu kurama göre insan: (Şimşek,1995, s. 206-207)

- Tembel, çalışmayı sevmeyen, az çalışmak için fırsat kollayan, imkan buldukça vazifesini ihmal etmeye yatkın bir yaratıktır.
- Hırsları yoktur, sorumluluk almaktan sakınır, başkaları tarafından yönetilmeyi bekler.
- Her şeyden önce kendisini düşünür, bencildir. Dolayısıyla örgüt amaçlarını umursamaz.
- Değişiklik ve yenilik karşısında direnir.
- Yetenekleri ve potansiyelleri bakımından farklıdır.
- Birbirinden farklı ihtiyaçları vardır.

Bu kurama göre işi yapanlar iş yapmayı sevmezler. Yönetim tarafından uyarılmadıkça iş yapmada edilgen kalırlar. Hatta mensup oldukları örgüt ihtiyaçlarına karşı direnç gösterirler. Bu sebeple iş yapan kişileri sindirerek, korkutarak, ceza ile tehdit ve kontrolü elden bırakmadan veya ödüllendirerek çalışmaya hevesli hale getirilmelidir.

Y kuramı: Bu kurama göre:

- Çalışma ortamında, işi yapan bireyin bedensel ve zihinsel bir emek harcaması oyun ya da istirahat kadar doğaldır.
- İnsanlar içinde bulunduğu örgüte bağlanır, yaptığı işi ve takım arkadaşlarını severse, öz yönetme ve öz denetim yollarını kullanarak mensup olduğu örgüte daha faydalı olmaya ve hizmet etmeye çalışır.
- Örgütsel hedeflere bağlılık, onların elde edilmesiyle ilgili kazanımlara bağlıdır.
- Olumlu şartlar temin edildiği durumda, normal insan sorumluluğu kabullenir ve birlikte onu elde etmeyi de öğrenir.
- Örgütsel problemlerin çözüme kavuşmasında lazım olan imgeleme ve yaratıcılık yetenekleri insanlar arasında fazlasıyla dağıtılmıştır.
- İnsanlar yetenek ve becerilerinin yalnızca bir bölümünden faydalanabilmektedir.

Bu kurama göre dışarıdan yapılan denetim yerine öz denetim vardır. Fırsatların oluşturulması, kapasitelerin değerlendirilmesi, pürüzlerin ortadan kaldırılması, gelişimin heveslendirilmesi, liderlik yönetiminin görevleridir.

Z kuramı: Z kuramı Mc Gregor'un X ve Y kuramlarının sentezinden meydana gelmiştir. Z kuranımda Maslow'un ihtiyaçlar sıra düzeninden faydalanılmıştır. Z kuramı, insanın dinç bir enerji sistemine vakıf olduğu görüşüne dayanmaktadır. Bu bağlamda insanın mensubu olduğu örgütte sergilediği tavır ve davranışları enerji durumunun neticesidir. O halde insanın davranış aşamalarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamalar: (Eren. 1989, s. 30-31).

· Katılık: Bu basamakta bireylerin en temel ihtiyacı güvenlik ihtiyacıdır. Yeni olan ve belirsiz her şey bireyde korku oluşturur. Bu durumda değişmeyen örgüt idealdir.

· Kuvvet aşaması: Bu aşamada etkili olan güç kuvvettir. Sıkı çalışmalarıyla, gerektiğinde hile yaparak güvenliklerini sağlamaya çalışırlar. Risk almada asla çekinmezler.

· Gruplaşma aşaması: Bu aşamada grubun ortak davranışları hakimdir.

Grup halinde çalışma isteği, grup içinde tanınır olma arzusu, ahenk ve denge isteği, adil olmaya düşkünlük gibi davranışlar görülür.

· Serbesti aşaması: Davranışlarda cesaret ve korkusuzluğun hakim olduğu aşamadır. Grup taraftarlığı diye bir şey kalmamıştır. Çalışan kişiler nicelik ve nitelik açısından fazlasıyla verimlidir, ancak tek düze işlem süreçlerine karşıdır. İnsanların karmaşık bir yaratılıştaki olduğu gerçeği, bu aşamalardan birinde olabileceği gibi birkaçında da

olabilir. Yönetimin görevi gerçekçi izlem ve ölçümlerle, bireylerin eğilimlerini doğru ve net olarak belirlemek ve tutumunu bu duruma ilişkili bir şekilde biçimlendirmektir

Motivasyon ve Öğretmen

Her seviyedeki kurumun başarısı, o kurumda çalışanların motivasyonlarının yeterince sağlanmasına bağlıdır. Bu sebeple eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin motivasyonu son derece önem teşkil eder. Bir okuldaki öğretmenin tam manasıyla motive olması halinde okul başarısı artabilir ve öğrencilerin okula bağlılığı olumlu yönde artarak gelişebilir. Tam aksi durum düşünüldüğünde okul başarısında düşüş yaşanabilir ve öğrencilerin okuldan koştığı gözlenebilir. Eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin motivasyonu, diğer kurumlarda çalışan kişilerden oldukça farklıdır. Çünkü öğretmenlerin sorumlu olduğu bireyler ve aileleri toplumun temel taşıdır. Eğitim kurumlarında yeterince motive olmamış öğretmenler bir nesli ve aynı zamanda toplumu olumsuz yönde etkileyebilir. Daha da vahimi o toplumu geleceğinden yoksun bırakabilir. Bu açıdan eğitim ciddi dinamikleri olan, sorumluluğu geniş, yürekle yapılan meşakkatli bir vazifedir. Çünkü eğitim kurumlarının muhatabı toplumu oluşturan insandır. Bir eğitim kurumunda çalışan öğretmenler yeterince ve eksiksiz güdülenmedikleri takdirde, yetiştirdikleri öğrencilere tam manasıyla yararlı olamayacaklardır. Aynı zamanda toplumun ana dinamiği olan öğrencilerde çeşitli sorunlar yaşanmasına sebebiyet verecektir. Bu durum ise tek bir yapıyı değil, toplumun geleceğini bütün olarak olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yaklaşım, eğitim kurumları yöneticilerine ve öğretmenlerine çok büyük sorumluluklar düştüğünün resmidir.

Öğretmenler, kendi sınıfları içinde aldıkları her türlü karara saygı duyulmasını; performanslarının yerinde ve doğru değerlendirilmesini; varsa eksiklerinin etkili bir rehberlikle giderilmesini; hedeflediği amaçlarını gerçekleştirebilecek imkânlar sunulmasını; yaptıkları etkinliklere takdir ve hoşgörü ile yaklaşılmasını isterler. Bu yaklaşım, öğretmenlik mesleği için önem arz eder. (Fındıkcı, 2000).

Çalışanları etkili ve verimli bir biçimde çalışmaya yönlendirecek, sorumluluk almalarına zemin hazırlayacak, var olan problemleri çözmeleri için motive edecek ve başarılarını takdir edip onurlandıracak şartların oluşturulması, okul yöneticilerinden beklenen işlerin ilk adımını oluşturur (Öztürk, 2003, s.43).

Özellikle okul müdürleri öğretmenlere karşı tavır ve yaklaşımlarında öğretmenlerin ihtiyaçlarını, beklentilerini, isteklerini ve duygularını göz önünde bulundurduğunda, öğretmenlerin okula ve mesleğine olan bağlılıkları artabilir. Okul müdürleri öğretmenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur ve bu yönde bir tavır gösterirse motive olmuş, mesleğiyle bütünleşmiş öğretmen topluluklarının oluşmasına zemin hazırlamış olurlar.

Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenlerin insani yönüne vurgu yapıp, duygu ve düşünce dünyasına yönelip öğretmenlerine değerli olduklarını düşündürmelidir. Dolayısıyla öğretmenlerin sahip oldukları potansiyeli görev yaptıkları eğitim kurumuna yansıtmak için çaba sarf etmeleri beklenebilir. Bunun sağlanması için doğru ve eksiksiz rehberliğe gereksinim vardır (Öztürk, 2003).

Okul müdürleri eğitim öğretim ortamında öğretmenleri eksiksiz yönlendirmelerle teşvik ettikçe, öğretmenlerin motivesi artacak böylelikle çalışma isteği buna paralel olarak artabilecektir. Bunun sonucunda ise hevesle görev bir öğretmen topluluğu ve bu topluluğun yetiştirdiği emek verdiği genç nesiller ortaya çıkması beklenebilir (Fındıkcı, 2000).

Öğrenme ortamında öğretmenin motivasyonunun artırılması, öğretmedeki ve öğrenmedeki etkililiği ve verimliliği artırabilir. Öğretmenleri güdülemek amacıyla çabalayan okul müdürleri yalnızca öğretmenlerin hedeflerine hizmet etmiş olmaz, aynı zamanda kurumların ve yöneticilerin amaçlarına giden yolu da biraz daha kısaltmış olurlar. Çünkü bireye değer verilen, bireylerin ihtiyaçlarının dikkate alınıp, güdüldüğü okullarda başarı doğal olarak gelecektir. Yönetim alanında yaşanan son gelişmelerde, bireylerin yetersiz güdüldüğü eğitim kurumlarında ise kurum kültürünün olumsuz etkilendiği, kurum iletişiminin ve buna bağlı olarak kurum başarısının olumsuz olduğu söylenebilir (Genç, 2012).

Eğitim kurumlarının en belirgin hedefi öğrenci başarısıdır. Eğitim kurumlarında başarı, çalışanların istek ve gereksinimlerinin doyurulması ve bunları temin edecek bir çalışma ortamının oluşturulması ile mümkün olabilir. Bu sebeple öğretmenlere yönelik kullanılan motivasyon yöntemi büyük anlam taşımaktadır. Her öğretmene bireysel farklılıkları açısından yaklaşıp, onların duygu ve düşünce dünyalarına dahil olmak önemlidir.

Öğretmenler okul yöneticilerinin yönlendirmesi ve rehberliği ile motive oldukları zaman öğretmenlerin öğrenciye bakış açısı da değişebilir. Motive olan öğretmenlerin, kuruma, bunun ile birlikte mesleğe bağlılıkları da artabilir. Mesleğine sevgi duyan, değer veren, mesleğiyle bütünleşen öğretmenler, öğrenci gelişimine ve başarısına katkıda bulunmak için yoğun emek verebilirler. Sonuçta öğretmen motivasyon düzeyinin öğrenciye doğru yansımaları beklenebilir. Motive olmamış bireylerden, yaptığı işle bütünleşmek kendilerini yapılan işin bir parçası olarak görmek

ve yaptığı işten haz duyması beklenmemelidir. Mutlu olmayan öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumlarına ve öğrenciye faydalı olmalarının ise güç olduğu düşünülebilir. Motive olmuş öğretmenler enerjilerini okuluna, öğrenciye verebilir ve eğitimde istenen başarı seviyesine ulaşılabilir (Büyükses, 2010).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

İlkokul müdürlerinin öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışlarını belirlemek, tüm okul yöneticilerine ışık tutacak öneriler sunmak üzere yapılan bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmada olgulara ilişkin yaşantılar ve anlamlar ortaya çıkarılacağı için olgubilim (fenemenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim (fenemenoloji) deseni, farkına vardığımız ancak detaylı bir biçimde fikir sahibi olmadığımız olguları, deneyimleri, algıları ve bunun yanında benzerlerinin incelenmesini içerir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu doğrultuda ilkokul müdürlerinin görüşleri açık uçlu sorular aracılığıyla araştırılmıştır.

Katılımcılar

Bu araştırmanın araştırma grubunu Mersin ili, Akdeniz ilçesinde, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, MEB' e bağlı okullarda çalışan ilkokul müdürleri oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçilirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, daha önce belirlenen birçok ölçütü karşılayan durumların titizlikle çalışılmasıdır. Ölçüt veya ölçütler araştırmayı yapan kişi tarafından oluşturulabilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2011)

1-Katılımcı ilkokul müdürlerinin cinsiyete göre dağılımları şu şekildedir:

- Katılımcıların 11 tanesi erkek, 5 tanesi kadın ilkokul müdürüdür.

İlkokul müdürlerinin erkek sayısının fazla olması toplumumuzda yöneticilik makamlarının daha çok erkek işi olarak görülmesinin örneklerinden birisidir.

2- Katılımcı ilkokul müdürlerinin yaşa göre dağılımları şu şekildedir:

- 5 kişi 42 yaşında.
- 2 kişi 32 yaşında.
- 2 kişi 39 yaşında.
- 1 kişi 43 yaşında.
- 1 kişi 37 yaşında.
- 1 kişi 33 yaşında.
- 1 kişi 45 yaşında.
- 1 kişi 36 yaşında.
- 1 kişi 41 yaşında.
- 1 kişi 35 yaşındadır.

3- Katılımcı ilkokul müdürlerinin mesleki kıdem dağılımı şu şekildedir:

- 25 yıl ve üzeri olan 1 kişi.
- 16-25 yıl arası olan 7 kişi.
- 11-16 yıl arası olan 6 kişi.
- 6-10 yıl arası olan 2 kişidir.

4- Katılımcı ilkokul müdürlerinin idarecilikte olunan yılın dağılımı şu şekildedir:

- 1-5 yıl arası olan 8 kişi.
- 6-10 yıl arası olan 5 kişi.
- 11-16 yıl arası olan 3 kişidir.

5- Katılımcı ilkokul müdürlerinin öğrenim durumu dağılımı şu şekildedir:

- 14 kişi lisans mezunu.

- 2 kişi yüksek lisans mezunudur.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada verilerin toplanmasında nitel araştırmalarda sıkça kullanılan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği, yapılan araştırmalarda kişilerin tutumlarına, deneyimlerine, duygularına ve inançlarına dair bilgi elde etmede oldukça verimli bir yöntem olarak kabul edilmektedir. (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu sebeple ilkökul müdürlerinin görüşlerini açığa çıkarmak amacıyla detaylı bilgi elde etmeye imkan sağlayan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği bu çalışma için kullanılmıştır.

Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan online görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme formu hazırlanarak okul yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Görüşme formunun birinci bölümünde cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu ve idarecilikte olunan yıl gibi katılımcıya yönelik kişisel bilgi içerikli sorulara yer verilmiştir. Formun ikinci bölümünde ise araştırmanın alt problemlerine yönelik dokuz soru yer almıştır. Bu sorularda ilkökul müdürlerinin öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışlarını ölçmek hedeflenmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırmada çalışma grubunda yer alan katılımcılara içinde yaşadığımız pandemi dönemi sebebiyle online görüşme anketi uygulanmıştır. Oluşturulan form Google üzerinden düzenlenerek katılımcılara whatsapp üzerinden iletilmiş, onlardan yine online gelen cevaplar değerlendirilmiştir.

Verilerin Analizi

Görüşmelerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiştir. Verilerin analizinde nitel araştırmalar için kullanılan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analizde elde edilen bulgular düzenlenir, yorumlanır ve ardından okuyucuya sunulur. Bu sırada doğrudan alıntılara sıkça yer verilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2012). Yapılan betimsel analizde araştırmaya katılan ilkökul müdürlerinin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, öğrenim durumu ve idarecilikte oldukları yıl analiz edilmiştir. Ayrıca alt problemleri kapsayan, ilkökul müdürlerinin öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışlarını ölçen dokuz soruluk görüşme anketi analiz edilmiştir. Araştırma online görüşme anketi için hazırlanan sorulara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu işlem için öncelikle betimsel analiz için bir çerçeve oluşturulmuş, ikinci aşamada oluşturulan çerçeveye göre elde edilen veriler düzenlenmiştir.

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, araştırmada ele alınan ana problem ve alt problemlerin çözümü için toplanan verilerden elde edilen bulgular ve bu bulguların yorumları bulunmaktadır.

Birinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmada ilkökul müdürlerine ilk olarak “Size göre motivasyon nedir? Öğretmen motivasyonu kavramını nasıl açıklarsınız?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya ilkökul müdürlerinin verdiği cevaplar analiz edildiğinde on altı ilkökul müdürünün on tanesinin motivasyonu öğretmenin mesleğine olan ilgi, sevgi ve mesleğini yapma isteği, öğretmenin öğretmeyi istemesi, her sabah okula heyecanla gelmesi ve okula karşı güdülenmesi olarak cevapladığı görülmüştür.

İlkökul müdürlerinden iki tanesi yapılacak işe başlamadan önce elinden gelenin en iyisini yapmaya niyetlenmek ve morali yüksek tutmak şeklinde ifade etmiştir.

İlkökul müdürlerinin üç tanesi eğitimin anahtarı, eğitimin olmazsa olmazı ve öğretmenin kendisini işe vermesi olarak cevaplamıştır. Bu konuda ilkökul müdürlerinden birisi; “Motivasyon yapılan her işi istekle ve azimle yapmaktır. Öğretmenlerin ders anlatması görevidir ama motivasyonu yüksek olursa verimli ve zevk alarak ders anlatır.” diyerek motivasyonun öğretmenin mesleki verimini olumlu yönde arttırdığını belirtmiştir.

İkinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmada ilkökul müdürlerine ikinci olarak, “Siz bir okul müdürü olarak öğretmenlerinizin motivasyonlarını yüksek tutmak adına neler yapıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya ilkökul müdürlerinden on bir tanesi ilgi alanlarına yönelik etkinlik ve öğretmenlere seminer düzenlediklerini; öğretmenlere empatik yaklaştıklarını; okulda huzurlu bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösterdiklerini ve öğretmenleri değerli hissettirmeye gayret ettikleri şeklinde görüş bildirmiştir.

İlkökul müdürlerinden iki tanesi öğretmenlerin kendilerini güvende ve rahat hissettirecek bir yakınlık ve muhabbet ortamı olmasına dikkat ettiklerini; demokratik yönetim yapmaya çalıştıklarını; adil olmaya özen gösterdiklerini ve öğretmenlerin üstlendikleri görevin önemine vurgu yaptıklarını ifade etmişlerdir. Aynı soruya ilkökul müdürlerinden

ikisi “Başarılı faaliyetlerini onurlandırarak, özel günlerde hatırlayarak ve ödül mekanizmasını yerinde kullanarak öğretmenlerin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışırım.” cevabını vermiştir.

İlkokul müdürlerinden biri; “Gereksiz iş yüklemem. Toplantılarda net olmaya çalışırım ve kararları birlikte almaya özen gösteririm.” diyerek gereksiz iş yükünün öğretmen motivasyonuna olumsuz etkisine dikkat çekmiştir.

Üçüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmada ilkokul müdürlerine üçüncü olarak, “Öğretmenlerin motivasyon sürecinde etkili olan değişkenler nelerdir? Okul içi ve okul dışı hangi değişkenler öğretmen motivasyonunda etkili olur?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya ilkokul müdürlerinin on dört tanesi değişkenleri yönetici tutumu, öğrenci ve velinin ilgili oluşu, okul iklimi, okulun fiziksel durumu ve öğretmenin mesleğine olan sevgisi olarak belirtmişlerdir. Okul içi olarak en çok ‘okul iklimi’, okul dışı olarak da en çok ‘öğrenci velisi’ olduğu ifade edilmiştir.

İlkokul müdürlerinden ikisi öğretmenlerin dinlenme süresine ve özel hayatına dikkat çekmiştir.

Dördüncü Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmada ilkokul müdürlerine dördüncü olarak, “Öğretmenlerin değerli bir meslek yaptıklarını düşünmelerine ve öğretmenlik mesleğini değerli hissetmelerine yardımcı olacak hususlar nelerdir?” sorusu sorulmuştur. İlkokul müdürlerinin bu soruya verdikleri cevaplar analiz edildiğinde müdürlerinin tümünün öğretmenlik mesleğinin saygınlığına ve çevrenin öğretmene verdiği değere dikkat çektiği görülmüştür.

İlkokul müdürlerinin beş tanesi öğretmeni önemsemenin, takdir etmenin anlamlı sonucuna dikkat çekmiştir. İlkokul müdürlerinden birisi; “Başarılı davranışların sonuçlarına dair geri bildirimlerde bulunurum. Öğretmeni görünür kılmaya çalışırım. İyi örnekleri ön plana çıkararak onları çoğaltma işine giderim.” şeklinde cevap vermiştir.

Yine ilkokul müdürlerinden biri, “Öncelikle ciddi ve uzun süreçli bir iş yaptığımızı bilmelerini isterim. Ayrıca her insanın hata ve eksik yapabileceklerini bilmelerini isterim. Bu duruma göre rehberlik ederek ve yaptıkları güzel çalışmalarını destekleyerek hareket ederim.” diyerek okul müdürünün öğretmene rehberlik etmesinin işlevine ve önemine dikkat çekmiştir. Diğer bir ilkokul müdürü, “İş başında anında takdir etme. Törenlerde öğretmen ve veliler önünde teşekkür etme.” şeklinde cevap vererek öğretmenlerin somut şekilde onaylanmaya karşı olumlu yönde motive olduklarına dikkat çekmiştir. Sadece bir okul müdürü, “Maaşların artırılması.” şeklinde cevap verilmiş. Bu da manevi değerlerin daha çok önemsendiğini göstermektedir.

Beşinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmada beşinci olarak, “Siz, öğretmenlerin kendilerini değerli hissetmelerine yardımcı olmak adına neler yapıyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya ilkokul müdürlerinin büyük çoğunluğu “Güler yüzlü iletişim, takdir etme, saygı gösterme, empatik yaklaşım ve öğretmeni dinlemek.” şeklinde cevap vermiştir.

İlkokul müdürlerinden biri, “Ancak öğretmenler sayesinde toplumun gelişim, değişim ve dönüşümünün saptanacağını sıkça ifade ederim.” şeklinde cevap vererek öğretmenlik mesleğinin toplumu şekillendirme özelliğine vurgu yapmıştır. Yine ilkokul müdürlerinden birisi, “Bu mesleği yapıyor olmak zaten değerli hissetmeleri için yeterli. Okul içi düzgün iletişim ve onları dinlemek yeterli geliyor.” cevabını vererek öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekmiştir.

Altıncı Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın altıncı sorusunda, “Motivasyon düzeyinin düşük olduğunu düşündüğünüz öğretmenlerle nasıl iletişim kuruyorsunuz?” sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu soruya ilkokul müdürlerinin hepsi, birebir konuşarak var olan sorunu saptayıp elinden geldiği çabayı göstererek rehberlik ettiğini belirtmiştir.

Yedinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın yedinci sorusunda “Okulunuzda değişime direnç gösteren ya da yeniliklere çok sıcak bakmayan öğretmenleri motive etmek için nasıl bir yol izliyorsunuz?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu soruya ilkokul müdürlerinin yedi tanesi “Konuşarak ve ikna ederek.” cevabını vermiştir. İki tane ilkokul müdürü, değişime direnç gösteren bir öğretmenle karşılaşmadıklarını belirtmiştir.

İlkokul müdürlerinden birisi, “Bu arkadaşların diğer arkadaşları da etkileyeceğini bildiğim için anında refleks göstererek yenilik ya da değişim konusunda bilgi sahibi olarak öğretmenimizi ikna etmeye çalışırım.” şeklinde cevap vermiştir.

İlkokul müdürlerinden altı tanesi, özellikle teknolojik alanda yenilikleri anlayabilecek şekilde bizzat anlatıp yardımcı oldukları şeklinde cevap vermişlerdir. Özellikle uzaktan eğitimin yapıldığı şimdilerde okul müdürlerinin

rehberliklerine yeni bir boyut geldiği görülmektedir.

Sekizinci Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın sekizinci sorusunda “Öğretmen motivasyonunu sağlayan unsurlardan biri olarak okulun fiziki koşullarını, ortamsal faktörleri geliştirmek adına neler yapıyorsunuz?” sorusuna cevap aranmıştır. İlkokul müdürlerinin cevapları analiz edildiğinde büyük çoğunluğunun öğretmenlerin istek ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak sınıf, okul bahçesi, öğretmenler odası başta olmak üzere okulun tüm kısımlarını en iyi şekilde düzenlemeye dikkat ettikleri sonucu çıkmıştır.

İlkokul müdürlerinin biri, “Tüm imkanları zorluyorum. Bu yıl zeka oyunları ve drama salonu açtık.” şeklinde cevap vererek vizyonerliğini ortaya koymuştur.

Dokuzuncu Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular

Araştırmanın dokuzuncu ve son sorusunda ilkokul müdürlerine, “Öğretmenlerinizi daha iyi motive edebilmek için onların mesleki ve kişisel gelişimleri için ne yapıyorsunuz? Bu konuda en son yaptığınız etkinliği belirtir misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya ilkokul müdürlerinin verdiği cevaplar analiz edildiğinde büyük çoğunluğunun hizmet içi eğitim, seminerler düzenlediğini ve bunlara ek olarak özel günlerde (öğretmenler günü, birinin ev alması, çocuk sahibi olması gibi) çeşitli organizasyonlar düzenledikleri, pikniğe gittikleri sonucuna ulaşılmıştır.

İlkokul müdürlerinden birisi, “Velilere yönelik bilgi yarışması yaptık, soruları öğretmen arkadaşlarla hazırladık. Temalı ve eğlenceli bir oyun oldu. Aynı zamanda velileri de motive etmiş olduk. En önemlisi motivasyon adına birbirimize güveniyoruz.” diyerek okul-veli-öğretmen üçgeninin etkileşimine dikkat çekmiştir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Yapılan araştırmada ilkokul müdürlerinin öğretmenlerin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik rol ve davranışları incelenmiştir. İlkokul müdürlerinin okullarıyla bütünleştiği, öğretmenleriyle daima iletişime açık oldukları anlaşılmıştır. Motivasyon genel olarak ‘insanları harekete geçirmek için yapılan çalışmalar, isteklendirme süreci’ olarak tanımlanırken okul yöneticilerinden elde edilen motivasyon tanımları da bu tanımlarla ortak noktada buluşmaktadır. İlkokul müdürleri motivasyon tanımını yaparken istek, heves, teşvik, ihtiyaç, aidiyetlik ve verimlilik kavramlarını sıklıkla kullanmışlardır.

Değişim ve yeniliklere açık, birbirleriyle güçlü iletişim kuran öğretmenlerin ve yöneticilerin bulunduğu bir okul çağın ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayacaktır. İlkokul müdürleri, öğretmenleri motive etmek için özel günlerinde yanlarında olmaya özen göstermektedir. Okulda kaynaşmaları için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenlemektedirler. İlkokul müdürlerinin bu konu hakkındaki görüşleri Kırıcı'nın (2010) araştırmasında, sosyal etkileşimin kişilerin hayatında ön safhalarda olduğuyla açıklanabilir. Kırıcı (2010), oluşturulabilecek sosyal çevre aracılığıyla kişilerin stres ve kaygı düzeyinin azalacağı böylelikle motivasyonun artırılabileceğini ifade etmiştir. Araştırma sonuçları bu yönüyle benzerlik göstermektedir.

İlkokul müdürleri tarafından dile getirilen sınıf ve okulun fiziksel şartlarının olumlu yönde düzeltilmesi Selen'in (2009) araştırmasında ele aldığı bir konudur. Selen (2009), çalışan kişinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş fiziki bir ortamın kişilerin çalışma isteğini olumlu yönde arttıracaklarını savunmuştur. Araştırma sonuçları bu paydada benzerlik taşımaktadır.

İlkokul müdürleri hizmet içi eğitim, seminer, kurs gibi öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayacak eğitimlere önem verdiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin ihtiyacı paralelinde çeşitli eğitimlere yönlendirici çalışmalara yer verdiklerini açıklamışlardır. Araştırmanın bu kısmı alan yazında Ergül'ün (2005) belirttiği görüşlerle benzerlik taşımaktadır.

Öztürk ve Dündar'ın (2003: 65) ‘Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler’ adlı çalışmalarında, bir işte çalışanların fikirlerini sormak, alınacak kararlardan çalışanların katılımını sağlamak, çalışanları takdir etmek, ödüllendirmek gibi etkenlerin motivasyonu arttırdığı yönündeki bilgiler bu çalışma ile elde edilen verilerle benzerlik göstermektedir.

Öğretmenliğin kutsal ve değerli bir meslek olduğuna inanan ilkokul müdürleri, öğretmenlerin bu durumu hep hissetmeleri için çaba gösterdiği görülmüştür.

İlkokul müdürleri, motivasyonun öğretmenlerin her durumda mesleğine bağlılığıyla, sevgiyle ve istekle yerine getirmesiyle ilgili bir süreç olduğu konusuna ağırlık vermektedir. İlkokul müdürleri bu durumun bireyin kendi içinde oluşan içsel motivasyon süreci olduğuna dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin iç motivasyonlarının yüksek tutulduğu şartlarda mesleklerine olan bağlılıkların da artacağı, meslekleriyle bütünleşecekleri yapılan görüşmelerde elde edilen

sonuçlar arasındadır. Bu sebeple, ilkökul müdürleri öğretmenleri içsel anlamda güdülerse, bu doğrultuda öğretmenlerin de mesleki hazza erişecekleri gözlemlenecektir. Herzberg'in Çift Faktör kuramında kişilerin motivasyonunun bireyin mesleki ve kişisel gelişimini ilerletme amacıyla içsel olduğu vurgulanmıştır. Bu açıdan düşünüldüğünde iç motivasyonu yeterli olan öğretmenlerin sevgiyle, şevkle ve azimle çalışacağına altını çizen ilkökul müdürlerinin motivasyon tanımlarına ait görüşleri kapsam kuramlarından Herzberg'in Çift Faktör kuramı ile uyuşmaktadır. Aynı zamanda ilkökul müdürleri motivasyonu kişilerin ihtiyacı olarak tanımlamışlardır. Kişilerin ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla sergiledikleri davranışlar açısından motivasyon ele alındığında, ilkökul müdürlerinin görüşleri Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramı ile örtüşmektedir. Bu kuram çerçevesinde irdelendiğinde ihtiyaçların bireyin davranışlarını çok faktörlü etkilediği, ortaya çıkan bu durumun da motivasyonu etkilediği dile getirilebilir. Motivasyon tanımlarına ilişkin meydana gelen okulla bütünleşmek ve mesleğini sevmek kavramları, Abraham Maslow'un ikincil ihtiyaçlarından sevgi-ait olma basamağına denk gelmesi yönünden araştırmanın diğer bir tarafını açığa çıkarmaktadır. Kişilerin kendilerini bir bütün hissettikleri, sevdiği ve ait oldukları ortamlarda daha çok motive olacakları ve gereksinimlerin doyuma ulaşacakları öngörülebilir.

Araştırmada elde edilen bulgulara dayanılarak, yararlı olacağı düşünülen öneriler aşağıda sunulmuştur:

1- İlkokul müdürleri öğretmenlerle ilişkilerini olumlu anlamda geliştirme yönünde adımlar atmalıdır. Ayrıca ilkökul müdürlerinin öğretmenlerin yaptıkları işe kendilerini adanmalarını ve motive olmalarını sağlayacak anlamlı diyaloglar geliştirmelerinde fayda görülmektedir.

2- İlkokul müdürleri, her öğretmenin bireysel farklılığından hareket ederek öğretmenlerle akademik çerçevede özel olarak ilgilenebilirler. Tavrı ve davranışlarıyla her öğretmenin güçlü yanlarını öne çıkarıp başarılı olacaklarına dair inanç duymalarını sağlayabilir. Böylelikle öğretmenlerin okuldaki performans ve verimlilikleri artırılabilir.

3- İlkokul müdürleri yönetim alanında MEB ve YÖK desteğinde eğitim, yüksek lisans, doktora gibi programları başarıyla tamamlayabilir ve bilgileri ışığında çalışmalarını devam ettirerek öğretmenlerin motivasyonlarını yüksek düzeylerde tutabilirler.

4- İlkokul müdürlerinin destek verdiği spor, aktivite, eğlence gibi faaliyetlerle öğretmenlerin çalışma ortamlarını sevmesi ve kendilerini rahatlatabilecekleri ortamların sağlanmasına yardımcı olabilirler.

5- Bu araştırmaya karşılaştırma imkanı sağlaması bakımından benzer bir çalışma ortaokul ve lise müdürleriyle de yapılabilir. Tabakalı örnekleme yöntemiyle ilkökul, ortaokul ve liseleri de kapsayacak bir çalışma tasarlanabilir. Ayrıca Türkiye'nin diğer illerinin de dahil edildiği bir araştırma yapılabilir. Böylelikle daha geniş bir kitleyle daha genellenebilir bir çalışma yapılmış olur. Öte yandan bu çalışma öğretmenlerin görüşlerinin alınmasıyla güvenirliliği artırılabilir.

KAYNAKÇA

- Aksoy, H. (2006). Örgüt İkliminin Motivasyon Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Alıç, M. (1996). Eğitim Sisteminin Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Eğitim Yöneticisinin İşlevleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 217, 12-16.
- Altındağ, E. ve Akgün, B. (2015). Örgütlerde Ödüllendirmenin İş Gören Motivasyonu Ve Performansı Üzerindeki Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 281-297.
- Arık, İ. A. (1996). Motivasyon ve Heyecana Giriş. Çantay Kitabevi, İstanbul.
- Aydın, M. (1986). Çağdaş Eğitim Denetimi. İM Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık AŞ, Ankara.
- Aydın, M. 1993. Çağdaş Eğitim Denetimi, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara
- Aydın, M. (2000). Eğitim Yönetimi. Yargıcı Matbaası, Ankara.
- Aydın, M. (2010). Eğitim Yönetimi: Kavramlar, Kuramlar, Süreçler, İlişkiler. (9. baskı). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
- Başaran, İ. E. (2008). Örgütsel Davranış, Ekinoks Yayıncılık, Ankara.
- Başaran, İ. E. (1996), Eğitime Giriş, Umut Yayın Dağıtım, İstanbul.
- Bingöl, D. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Basım Yayınları, İstanbul.
- Bozöyük, Ö. (2019). Çalışanların Motivasyon Düzeylerinin İş Performanslarına Etkisinde Örgütsel Stresin Rolü: Porsaklar İlçesi Devlet Okulları Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Ankara.

Bursaliođlu, Z. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. (2. Baskı). A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara.

Bursaliođlu, Z. (2010), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Büyükses, L. (2010). Öğretmenlerin İş Ortamındaki Motivasyonlarını Etkileyen Etmenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Cemalođlu, N. (2002). Öğretmen Performansının Arttırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü. Milli Eğitim Dergisi,153(154),153-154.

Cücelođlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı (İkinci Baskı). Remzi Kitabevi, İstanbul.

Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik. Pegem Yayıncılık, Ankara.

Çelik, Ç. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinin İletişim Becerileri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Demir, S. ve Karakuş, M. (2015). Etik İklim İle Öğretmen Ve Öğrencilerin Güven Ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(2), 183-212.

Durukan, H. (2003). Yönetimde İnsan İlişkileri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2) , 277-284.

Eren, E. (1989). Yönetim Psikolojisi, İstanbul, 3. Baskı.

Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (7. Baskı). Beta Yayınları, İstanbul.

Erden, M. (1997). Eğitim Psikolojisinin Alanı. Arkadaş Yayınevi, Ankara.

Ergül, H.F. (2005). Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 67-79.

Erođlu, S. (2000). Toplam Kalite Yönetimi Uygulanan Orta Öğretim Kurumlarında Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık ve Motivasyon Düzeyleri. Yüksek lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul

Fındıkçı İ.(2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.

Genç, N. (2012). Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler Ve Yaklaşımlar (4. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Gül, G. (2004). Birey, Toplum, Eğitim Ve Öğretmen. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 223-236.

Gümüő, S., ve Sezgin, B. (2012). Motivasyonunun Örgütsel Bağlılığa Ve Performansa Etkisi (Birinci baskı). Hiperlink Yayınevi, İstanbul.

Güney, S. (2012). Örgütsel Davranış. Nobel Yayınları, Ankara.

Güney, S. (2015). Davranış Bilimleri (9. baskı). Nobel Yayınları, Ankara.

Gürler, E. (2020). Okulların Örgütsel Öğrenmeleri İle Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Hanks, K. (1999). İnsanları Motive Etme Sanatı. (Çev. İvizler, C.), Alfa Yayıncılık, İstanbul.

Hoy, W.K. & Miskel, C.G. (2010). Eğitim Yönetimi, Teori, Araştırma ve Uygulama. (S. TURAN, Çev. ed., 7. Baskıdan çeviri), Nobel Yayınları, Ankara.

İşçi, M. (1999). Davranış Bilimleri. Der Yayınları, İstanbul

İlgar, L. (1996), Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi, Beta Basın Yayınları, İstanbul.

Karaköse, T. ve Kocabaş, İ. (2005). Okul Müdürlerinin Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi, 2(1), 79-93.

Karakoç, N. (1990), İşletmelerde Etkinliği Belirleyen Bir Kaynak: Yönetimsel Zaman, Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, 2, 33-44.

Kırcı, E. (2010). Motivasyona Etki Eden Faktörler: Ankara Çevik Kuvvet Örneđi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Koçel, T. (1995). İşletme Yöneticiliđi. Beta Yayınları, İstanbul.

- Koçel, T. (1999): İşletme Yöneticiliği. Beta Yayınları, İstanbul.
- Koçel, T.(2001): İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.
- Kula, S., ve Çakar, B. (2015). Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 6(12), 191-210.
- Kurt, T. (2005). Herzberg'in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlemesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 285-299.
- Küçük, E. (2008). İlköğretim Okulları Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerine Yönelik Çağdaş Denetim Algıları ile Mesleki Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Lunenburg, F.C. & Ornstein, A.C. (2013). Eğitim Yönetimi Kavramlar Ve Uygulamaları. (G. Arastaman, Çev. ed.). Nobel Yayınları, Ankara.
- MEB, (2017). 30182 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, (www.meb.gov.tr.). ErişimTarihi: 27.11.2020.
- Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat Bankası, <http://www.meb.gov.tr> Erişim tarihi:27.11.2020
- Murray, K. (2016). Liderlik ve İletişim. (Ü. ŞENSOY, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
- Onaran, O. (1981). Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara
- Önen, L ve Tüzün, M. B. (2005). Motivasyon. Epsilon Yayıncılık, İstanbul
- Önen, S.M., ve Kanayran, H.G. (2015). Liderlik ve Motivasyon: Kuramsal bir Değerlendirme. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 43-63.
- Örücü, E., ve Kanbur, A. (2008). Örgütsel-Yönetimsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve endüstri İşlemesi Örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi,15(1), 85-97.
- Özer, P. S. ve Topaloğlu, T. (2008). Liderlik ve Motivasyon. Nobel Yayınları, Ankara.
- Öztürk, Z., DüNDAR, H. (2003). Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2):57- 66,
- Öztürk, Z. DüNDAR, H. "Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi", 4 (2). 2003, s.43
- Paşamehmetoğlu, A. ve Yeloğlu, H.O. (2014). Motivasyon. Ü. Sığırı, ve S. Gürbüz, (Ed.), Örgütsel Davranış içinde (ss.137-174). Beta Yayıncılık, İstanbul.
- Robbins, David Mc (1961). Clelland The Achieving Society. Van Nostrand, New York.
- Sabuncuoğlu, Z. (2001). Örgütsel Psikoloji, 3. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa.
- Sabuncu, Z. Tüz, M. (1995): Etkin Liderlik: Örgütsel Psikoloji. Ezgi Kitabevi, Bursa.
- Saygın, O. ve Saygın, E. (2016). A'dan Z'ye Liderlik. Karma Kitaplar Yayıncılık, İstanbul
- Selen, U. (2016). Çalışanların İç Ve Dış Motivasyon Tekniklerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Yerel Yönetim Örneği, Doktora tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
- Şahin, A. (2004). Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 524-544.
- Sevinç, H. (2015). Kamu Çalışanlarının Motivasyonunda Kullanılan Araçlar. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 8(39), 944-964.
- Şimşek, M. İ. (1998). Yönetim ve Organizasyon, 5. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara
- Tekarslan, C. (1996). Davranış Bilimleri (İkinci Baskı). Avcı Basım Yayın, İstanbul.
- Tozkoparan, G. (2019). Algılanan Çalışma Arkadaşları ve Yönetici Desteğinin İş Performansına Etkisi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1) , 41-57.
- Tür Dil Kurumu Sözlüğü, <http://www.sozluk.gov.tr> Erişim Tarihi:22.12.2020

- Ünal, S. (2000). Okulda İnsan Kaynakları Yönetimi. Millî Eğitim Dergisi, 146, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/146/unal.htm (Erişim Tarihi: 10.05.2024)
- Ünsar, A, İnan, A, Yürük, P . (2010). Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kişiyi Motive Eden Faktörler: Bir Alan Araştırması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1) , 248-262
- Viau, R. (2015). Okulda Motivasyon, Okulda GÜdülenme Ve GÜdülenmeyi Öğrenme. (Y. Budak, Çev.). Anı Yayıncılık, Ankara.
- Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, Motivasyon Kaynakları Ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.
- Yıldırım, A, ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (On birinci baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- Yıldırım, N. (2002), Okul Müdürünün Öğretmenleri GÜdüleme Rollerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.